

Erasmushogeschool, dep. Koninklijk Conservatorium – Trobadors
UGent, Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen – FWO-Vlaanderen

Ifigenia & Ipermestra

(Brussel, 7 december 2006)

partituurselecties

Paul Dombrecht & Bruno Forment

transcriptie en editie

Vinciane Baudhuin & Bruno Forment

vertaling libretto

Bruno Forment

Ifigenia

IFIGENIA, prinses – Lore Binon
AGAMEMNONE, haar vader – Vincent Lesage
CLITENNESTRA, haar moeder – Soetkin Elbers
ORESTE, haar broer – Helen Cassano
DIANA, godin – Emilie De Voght
ORACOLO I, ULISSE – Geoffrey Degives
ORACOLO II – Bertrand Delvaux

Scène 1: Aulis. Vanuit de hemel bewondert Diana de slapende Agamemnon. Plots schiet deze wakker. Hij herinnert zich de toestand waarin hij en zijn manschappen zich bevinden: het blijft windstil, terwijl de Grieken dringend naar Troje moeten oprukken om Helena te bevrijden. Agamemnon aanroept daarom de godin.

DIANA
Sento un' aura che dolce respira
Or che son vicina al mio bene.
E già vedo l'amato tesoro
Che dormendo riposando
Già non pensa al mio martoro
Più non cura la mie pene.

CINTIA
Ma più soffrir non posso, o cieco Dio,

Tanta pace al suo cor è guerra al mio.
Agamemnone, mio nume, svegliati, che più tardi?

AGAMEMNONE
Chi mi turba la quiete
E chi alle stanche luci il bel riposo invola?

Alta Diva che sei Cintia nel cielo
Diana nelle selve,
Proserpina in Averno
A te in grave disastro umil ricorro.
Eran le nostre navi
Di già pronte al partir.
Con lieti gridi
Troja si minacciava
Ecco ad un tratto si ferma il vento
E ci abbandonò in porto.
Sol calma in festa appare
E stanca invano il remo
Il già reso per noi immobil mare.
Che faremo, o gran Dea,
Nel fiero evento?
Ritorneremo in Grecia?
D'Elena non farem più omai vendetta?
Bella Dea, bella Dea,
Ci consiglio la sua salvezza
Un lampo da te aspetto.

DIANA
Ik voel een zacht ademend briesje
nu ik dicht bij mijn liefste ben.
En daar zie ik al m'n beminde schat,
die slapend, rustend,
nog niet denkt aan mijn marteling, zich
over m'n kwelling nog geen zorgen maakt.

DIANA
Maar ik kan het niet langer verdragen,
blinde god [Cupido, de 'Liefde'], zo'n
vrede voor zijn hart is oorlog tot 't mijne
Agamemnon, mijn god, word wakker,
waarop wacht je nog?

AGAMEMNON
Wie verstoort mijn kalmte en ontnemt
mijn vermoede ogen de zalige rust?
(Schrikt wakker)
Verheven Godin, die Cynthia in de Hemel
zijt, Diana in de wouden,
Proserpina in de Avernus [Onderwereld],
tot jou wend ik mij nederig in deze zware
rampspoed. Onze schepen waren
al klaar om te vertrekken.
Met blijde kretten
bedreigden we Troje,
maar zie, hoe in één trek de wind ophield
met blazen en ons in de haven in de steek
liet. Alleen windstilte verscheen op het
toneel en vergeefs vermoede de roeiroem
de voor ons onbeweeglijk blijvende zee.
Wat zullen we doen, o grote godin,
bij dit vreselijke gebeuren?
Zullen we naar Griekenland terugkeren?
Zullen we dan nooit Helena kunnen
wreken? Schone godin, schone godin,
moge uw zielenheil ons raad geven,
ik verwacht van jou een ingeving.

Scène 2: Uit het niets weerklinkt een orakelstem die Diana's wil kenbaar maakt: Agamemnon, die de toorn van de godin uitgelokt heeft, moet zijn dochter Iphigeneia offeren om de toestand om te keren.

ORACOLO

Contra Troja possente
Armate in vano
Se in sacrificio augusto
Oggi del sangue d'Elena una figlia
Vittima non svenate
Di Diana all'altar.
Il suo volere
A voi dichiara il ciel per voce mia.
Per ottener i venti a voi negati
Sacrificate a lei Ifigenia.

AGAMEMNONE

Quel oracol tremendo
Misero me che intendo
Gelo d'orror e palpito
Sento mancarmi il cor

ORAKEL

Tegen het machtige Troje
wapenen jullie je tevergeefs
indien jullie vandaag niet in een verheven
offer een dochter van Helena's bloed
als zoenoffer doden
op het altaar van Diana.
Via mijn stem
openbaart de hemel u zijn wil.
Om de u geweigerde winden te krijgen,
moeten jullie aan hem Iphigeneia offeren.

AGAMEMNON

Wat een ontzettende orakelspreuk
die ik, ellendige, hoor!
Ik bevries van afschuw en beef,
Voel mijn hart me in de steek laten.

Scène 3: Klytaimnestra verschijnt met Iphigeneia. Beide zijn zich van geen kwaad bewust, maar de koning heeft het moeilijk zijn onrust te verbergen, zeker wanneer Iphigeneia met een 'goed idee' op de proppen komt.

CLITENNESTRA

Signor di questa vita, e di quest'alma,
Ecco la tua, non meno
Serva, che moglie. Ecco la cara figlia

Che qui per tuo voler d'Argo ho condotta.

IFIGENIA

Padre, con qual contento
La tua pur ti rivede
Ubbidente figlia!
Deh! mi concedi di baciare la tua destra.

AGAMEMNONE

O assai più ch'altro, a me dilette, e care,

Sposa, figlia, v'abbraccio.
Con qual cor vi rivegga, il dican queste
Lagrimie mie per tenerezza espresse.
Deh' non le prender, figlia,
Per tristo augurio alle future nozze:

Che la soverchia gioia
Spremer può ancor dalle pupille il pianto.

CLITENNESTRA

Dopo sì lunga amara lontananza,
Con qual piacere in te riveggo anch'io
Il re più grande.

IFIGENIA

KLYTAIMNESTRA

Heer van dit leven en deze ziel,
ziehier de jouwe, die niet minder
dienares is dan echtgenote. Aanschouw
ook jouw dierbare dochter die ik naar jouw
wens naar hier heb geloodst.

IPHIGENEIA

Vader, met hoeveel vreugde
ziet jouw gehoorzame dochter
je eindelijk terug! Ach!
Sta me toe jouw rechterhand te kussen.

AGAMEMNON

O, jullie die mij zoveel geliefder en
dierbaarder zijn dan alle anderen,
echtgenote, dochter, ik omhels jullie.
Met welk hart ik jullie terugzie, dat
vertellen mijn uit tederheid geuite tranen.
Ach, meisje, vat hen toch niet op als
droevig voorteken van je nakende huwelijk
[met Achilleus]:
moge de overdadige vreugde des te meer
het geweest uit mijn ogen persen.

KLYTAIMNESTRA

Met welk plezier zie ook ik in jou,
na zo'n lange, bittere afwezigheid,
de allergrootste koning terug.

IPHIGENEIA

AGAMEMNONE
Quando piaccia a gli dei, v'andrò; ma quanto,
Quanto ci ha da costar la sua ruina!

IFIGENIA
Potessi almen colà seguirti anch'io.

AGAMEMNONE
Altro luogo t'attende, ed altro cielo.

IFIGENIA
Vi sarò con la madre?

AGAMEMNONE
No: questo ancora dal destin t'è tolto.

IFIGENIA
Da i cari genitori in terra estrana
Vivrò dunque lontana? E dove? E quanto?

AGAMEMNONE
A te, vergine, e figlia,
Saper di più non lice.

IFIGENIA
Nè più richiedo. Al tuo voler m'accheto.

CLITENNESTRA
Ma perchè non t'affretti a scior da queste
Spiagge le Greche navi, e a disfar Troja?

AGAMEMNONE
Placar si deve
Con vittima solenne il cielo irato.

IFIGENIA
Presto si svenerà?

AGAMEMNONE
Più presto ancora,
Che non vorrei.

IFIGENIA
Permesso
A me pur sia d'accompagnarla all'ara,
Coronata di fiori, e in lieto canto?

AGAMEMNONE
O Dio!

IFIGENIA
Perchè ammutisci? Al sacrificio,
Deh, padre, mi concedi esser presente.

of Troje, wegkwijnt.

AGAMEMNON
Wanneer het de goden goeddunkt, zal ik
weggaan; maar hoe,
hoe zal dat jouw ondergang berokkenen!

IPHIGENEIA
Ook ik zou je daar tenminste kunnen
volgen.

AGAMEMNON
Een andere plek en hemel wachten jou op.

IPHIGENEIA
Zal ik er met mijn moeder verblijven?

AGAMEMNON
Nee: ook dat is jou door het lot ontzegd.

IPHIGENEIA
Zal ik dan op een vreemde aardbodem, ver
van mijn ouders leven? Waar? En voor
hoelang?

AGAMEMNON
Het is jou, maagd en dochter,
niet toegestaan hierover meer te weten.

IPHIGENEIA
Ik vraag er niet langer naar en onderwerp
me aan jouw wil.

KLYTAIMNESTRA
Maar waarom haast je je niet om de
Griekse schepen aan deze stranden te
onttrekken, en Troje te verwoesten?

AGAMEMNON
De vertoornde hemel moet met een
plechtig offer verzoend worden.

IPHIGENEIA
Zal men het spoedig doden?

AGAMEMNON
Nog spoediger
dan mij lief is.

IPHIGENEIA
Zou het mij in dat geval toegestaan zijn
het naar het altaar te begeleiden,
gekroond met bloemen en met blij gezang?

AGAMEMNON
Mijn God!

IPHIGENEIA
Waarom ben je verstomd? Asjeblijft,
vader, sta me toe op het offer aanwezig te

AGAMEMNONE
Figlia, sì, vi sarai. (Figlia innocente!)

Di questo core
Parte migliore,
Non anche intendi,
Se ben tu vedi,
La doglia mia.
Tu a me la chiedi,
Nè dirla io posso;
Perchè ho timore
Di contristarti
Col palesarti,
Qual ella sia.

zijn.

AGAMEMNON
Jaja, dat zál je, mijn dochter. (Naïef
meisje!)

Van dit hart
kende je nog het
grootste deel niet
indien je mijn treurnis
goed en wel zou zien.
Jij vraagt het mij,
ik kan het niet zeggen
omdat ik bang ben
jou te verdrieten
door te openbaren
wie het zal zijn.

Scène 4: Uit het lood geslagen door haar vaders droevige stemming krijgt Iphigeneia een donker vermoeden.

IFIGENIA
Misera me! Qual mai funesto arcano
Si nasconde in que' detti!
Quante sventure, oh Dio,
Mi presagisce il cor; Numi mi sento
Le chiove sollevar dallo spavento.

Ritrovo in quei detti
La calma smarrita
Quest'alma rapita
Nel dolce pensier.
Fra tutti gli affanni
Dov'è quel tormento
Che vaglia un momento
Di questo piacer?

IPHIGENEIA
Ellendige ik! Wat voor een rampzalig
geheim verbergt zich toch in deze
woorden? Welke ongelukken, mijn God,
voorziet mijn hart. Goden, 'k voel mijn
haren van pure ontzetting rechtopstaan.

Ik ontdek in die woorden
de verloren kalmte,
die ziel, beroofd
van haar zachte gedachtengang.
Tussen al deze zorgen,
waar is deze kwelling
die één moment overhoudt
van het plezier?

Scène 5: Odysseus komt op en openbaart de orakelspreuk, wat Klytaimnestra verscheurt.

ULISSE
Il crudo uffizio, ond'io quì venni, ho preso;
Non perchè del tuo pianto, o del tuo sangue;
Vago mi sia: chè n'ho pietà, qual deggio.

Parlan con le mie voci i Greci tutti:
Anzi parlano i Numi. E' lor comando
D'Ifigenia la morte.

CLITENNESTRA
Prendi quel ferro, o barbaro
Quest'innocente svena.
Figlia ben mia, perdonami
Mà tu mi guardi, o cara,
Ahi, che momento amaro
Sento spezzarsi il cor.
Se non ti basta il sangue

ODYSSEUS
De wrede taak, waarvoor ik hier kom,
verricht ik niet omwille van jouw geklaag,
of jouw bloed; det is mij lief omdat ik
mededogen heb met wat ik moet doen.
Alle Grieken, ook de goden, spreken echter
met mijn woorden. Iphigeneia's dood
is hún eis.

KLYTAIMNESTRA
Neem dit mes, jij barbaro,
en dood dit onschuldige meisje.
Mijn dierbare dochter, vergeef me,
maar jij kijkt me aan, o liefste.
Ach, wat een bitter ogenblik,
'k voel mijn hart breken.
Indien het bloed van mijn

Della figlia mia infelice
Svena la genitrice
Bevi il mio sangue ancor.

ongelukkige dochter jou niet volstaat,
dood dan [ook] de moeder,
drink dan ook mijn bloed.

Scène 6: Orestes, Iphigeneia's broer, verschijnt ten tonele. Het nieuws van het offer heeft hem zodanig van streek gemaakt dat hij waanzinnig is geworden en zichzelf als offer aanbiedt.

ORESTE

E' questo il loco del mio supplizio?
E' pronto, empì ministri,
Ancora il ferro, il foco?
Che si tarda?
Ecco il petto: sì, finisca una volta...

Sì, ti ravviso, ombra implacata.
Ah lascia di venirmi intorno.
Parte. Che vuoi? Non funestarmi il giorno.
Ancor di straggi sazia forse non sei?

Svenami: appaga, barbara, il tuo furore:

Vieni, vieni, crudel, strappami il core.
T'intendo... agl'occhi miei, oh dei!
Mostrar vorresti aperta ancora,
Ancor di sangue immenda l'aspra ferita...

Ah no: ferma; che troppo per mio tormento
La tragedia fatale io mi rammento.

Per pietà, deh, nascondi almeno
Di quel seno l'acerba ferita.
Non mi dir che ti tolse la vita
Quell'ingrato che l'ebbe da te.

Grazie à i numi, parti... ma come, oh Dio!
Ma, qual rimasi? E dove ora son' io?
Che lamenti? Quai voci terribili e feroci.

All'aer nero che m'ingombra, e circonda
Riconosco di Lete infin la sponda.
Sì: di morte io già sono nel tenebroso regno

Ascolto il suono
De' queruli ululati,
De' tremendi latrati,
E fremer sento
Alla mia vista cento furie, e cento
Barbare, e quando ahimè.
Quando sarete paghe di tormentarmi.
Ah m'uccidete, o per pietà
Lasciate ch'un momento io respiri
Nel pelago crudel de' miei martiri.

Ma stolto, à chi ragiono?
Io chiudo in seno i carnefici miei.
Rimorsi atroci, vi sento, sì, vi sento

ORESTES

Is dit de plaats van mijn foltering?
Is het al klaar, smerige dienaren,
het mes, het vuur?
Waarom talmt men?
Ziehier mijn borst: ja, maak er in één keer
een eind aan...

Ja, 'k herken je, onverzoebare geest.
Ach, laat toch dat gedwaal rondom mij.
Vertrek. Wat wil je? Overschaduw mijn
dag niet. Is jouw honger naar bloedbaden
misschien nog steeds niet gestild?
Dood mij: bevredig jouw razernij,
barbaarse,
Kom, kóm, wrede, ruk mijn hart uit.
Ik begrijp je... in mijn ogen, o goden,
zou je mij de diepe wonde willen tonen
die nog steeds open is, in bloed
gedompeld...

O nee, stop ermee, omdat ik door mijn
kwelling mij teveel de fatale tragedie
herinner.

Alsjeblieft, ach, verberg tenminste
de bittere wonde van deze boezem. Zeg me
niet wie jou het leven ontnomen heeft,
die ondankbare die het zelf van jou heeft.

Goddank, ze is weg... maar hoe, mijn God!
En, wat blijft er over? Waar ben ik nu?
Welke jammerklachten! Welke vreselijke,
woeste stemmen!

In de zwarte lucht die mij verspert en
omgeeft, herken ik eindelijk de Lethekust.
Ja, ik ben in het schemerrijk van de dood.

Ik luister naar het geluid
van jammerend gejank,
van weezinwekkend geblaf,
en voel het bibberen in mijn blik
van honderd en nog eens honderd
barbaarse furiën. Wanneer, owee, wanneer
zullen jullie mij voldoende gekweld
hebben? Ach, vermoord mij, of laat me
alsjeblieft toch een ogenblik ademhalen
in de wrede zee van mijn martelingen.

Maar, stommeling, tot wie spreek ik?
Ik sluit mijn beulen in het hart.
Wrede wroegingen, 'k voel jullie, ja, ik

Ah madre! Ah madre:
Ah fiera rimembranza funesta
Chi mi soccorre, oh Dio, che pena è questa.

Tardi rimorsi atroci
Da me che più bramate?
Cessate, oh Dio, cessate
Di lacerarmi il cor.

Odo il suon delle querule voci
Veggio il sangue dell'empia ferita
E à privarmi non basta di vita
L'aspro eccesso di tanto dolor.

Ah madre! ah madre!
Ah cruda rimembranza funesta
Soccorretemi, o Dei! che smania è questa.

Tardi rimorsi atroci
Da me che più bramate?
Cessate, oh Dio, cessate
Di lacerarmi il cor.

voel je. Ach moeder! Ach moeder:
O trotse, rampzalige herinnering die mij
te hulp schiet. Mijn God, wat een leed!

Laattijdige, wrede wroegingen,
wat verlangen jullie meer van mij?
Hou op, God, stop ermee
mijn hart te verscheuren.

'k Hoor het geluid van jammerende
stemmen, ik zie het bloed van de diepe
wonde, maar het felle exces van zoveel
leed volstaat niet om mij van kant te
maken.

Ach moeder, moeder!
O hardvochtige, funeste herinnering.
Help mij, goden! Wat een onrust is dit!

Laattijdige, wrede wroegingen,
wat verlangen jullie meer van mij?
Hou op, God, stop ermee
mijn hart te verscheuren.

Scène 7: Een sombere stoet wandelt langzaam de scène op. Iphigeneia berust in haar lot en gaat, zoals het een Griekse prinses past, de dood met opgeheven hoofd tegemoet.

Si ode lugubre Sinfonia, al cui suono si avanzano le Guardie Reali, che si squadronano verso il Porto. Vengono dopo, i Ministri del Sacrificio, chi colla Bipenne, chi colla Benda, chi coll'Urna, che dee poi servire per raccogliere le Ceneri della Vittima. Vien finalmente Ifigenia in bianca veste, coronata di fiori, con numeroso corteggio di Damigelle e Paggi.

Men hoort een lugubere symfonie. Op de tonen ervan verschijnen de koninklijke wachten die zich in het gelid naar de haven begeven. Daarna komen de offerdienaren op met de dubbele bijl, blinddoek en urne, die daarna zal dienen om de assen van het slachtoffer te verzamelen. Uiteindelijk komt Iphigeneia op in een wit gewaad en met bloemen gekroond, samen met een groot gevolg van hofdames en lakeien.

IFIGENIA
Ahi padre... Ah madre...
Deh non cedete, oh Dio!
All'affanno, al dolor. Ordina il cielo,
Ch'io mora; e che voi siate
Felici al mio morir... Padre, quel pianto
Inutile raffrena; e ti sovvenga,
Che a te scema la forza, e a me il coraggio.

Pensa, che forte e saggio
Tu sempre fosti: Or di costanza armato
Cedi alle Stelle, ed ubidisci al Fato...

Cara madre, rammenta,
Che in questo di fatale
Va congiunta la tua con la mia gloria.
Deh, per l'ultima volta
Dammi l'ultimo addio... Ohimè! Richiama
Nel tuo cor generoso

IPHIGENEIA
Ach vader... ach moeder...
mijn God, zwicht toch niet
voor de angst en het verdriet. De hemel
beveelt dat ik sterf en dat jullie om mijn
dood gelukkig zijn. Vader, bedwing dat
nutteloze gewezen, want denk eraan dat dit
bij jou de kracht, bij mij de moed doet
afnemen.

Denk hoe sterk en wijs
je steeds bent geweest. Buig nu, gewapend
met standvastigheid, voor de sterren, en
gehoorzaam het lot...

Lieve moeder, houd voor ogen
dat op deze fatale dag
jouw eer hand in hand gaat met de mijne.
Ach, voor de allerlaatste keer,
zeg mij het laatste adieu... Wee mij! Roep
in jouw edelmoedige hart de allergrootste

La primiera virtù. Va pur, trionfa,
Adopra il tuo valor... Ecco, che appena
Esce dalle mie vene
La prima stilla del mio sangue; al suolo
Cade Troja superba... Ecco, che in alto
S'erge appena il dolente
Rogo tetro, e feral; che l'aria oscura
Di splendor si riveste... In grembo al mare
Biancheggiano le spume,
Si desta il vento, ed è placato il nume,

Si adempia il destin.
Olà ministri,
Suscite la fiamma.

CLITENNESTRA
Ahi figlia!

AGAMEMNONE
Ahi figlia!

IFIGENIA
Questi vani sospiri
Cessino per pietà. La mia costanza
Nova forza, e virtù vi desti in seno...

Di genitor, di madre
Ogni tenero amor vada in oblio.
Vendicate la patria, e il sangue mio.

deugd terug. Ga toch, triomfeer,
gebruik jouw waardigheid... Zie, hoe
uit mijn aderen bijna
de eerste druppel bloed ontsnapt. Op de
grond valt het hoogmoedige Troje... Zie,
hoe de treurige, duistere brandstapel zich
bijna in de hoogte opricht, hoe de donkere
lucht zich van schittering vervult... In de
schoot van de zee wordt het schuim wit,
ontwaakt de wind en is de godheid
verzoend.
Het lot gaat in vervulling.
Hé daar, dienaren,
wakker de vlam aan!

KLYTAIMNESTRA
Dochter!

AGAMEMNON
Meisje!

IPHIGENEIA
Hou alsjeblijft op met deze vergeefse
verzuchtingen. Moge mijn standvastigheid
in jullie borst nieuwe kracht en
deugdzaamheid doen ontwaken...
Van de vader, van de moeder,
raakt elke tedere liefde in de vergetelheid.
Wreek het vaderland en mijn bloed.

Scène 8: Eensklaps verschijnt Achilleus, die zijn lief een laatste keer omhelst.

IFIGENIA
Pria, che nell'ore estreme
Ne ingombri il gel di morte
Pria, che ci unisca insieme
La dispietata sorte,
Dammi un abbraccio, o caro,
In pegno del tuo amor.

IPHIGENEIA
Vooraleer, in de laatste uren,
de vrieskou van de dood mij opneemt,
Vooraleer het nare lot
ons verenigt,
Omhels mij, mijn lieveling,
als bewijs van jouw liefde.

Ipermestra

IPERMESTRA, prinses – Emilie De Voght
DANAO, haar vader – Nicolas Achten-Hoffman
LINCEO, prins – Soetkin Elbers
ADRASTO, Danaüs' vertrouweling – Geoffrey Degives
PLISTENE, Lyncaeus' kompaan – Helen Cassano
CORO – tutti

Scène 1: Argos. Uitgerekend op de dag van haar huwelijk verneemt Hypermnestra van haar vader, Koning, Danaüs dat ze haar verloofde moet doden. Een orakelspreuk doet de koning geloven dat hij door Lyncaeus zal gedood worden.

IPERMESTRA

Vadasi al genitor: dal labbro mio
Sappia quanto io son grata, e sappia... Ei viene
Appunto a questa volta. Ah padre amato,
Il don ch'oggi mi fai molto maggiore
Rende quel della vita. Oggi conosco
Tutto il prezzo di questa,
Oggi...

DANAO

Or questo acciaio (*Le dà un pugnale*)
Prendi; cauta il nascondi; e, quando oppresso
Già fral notturno orrore
Fia dal sonno Linceo, passagli il core.

IPERMESTRA

Santi Numi! E perché?

DANAO

Minaccia il Fato
Il mio scettro, i miei di per man d'un figlio
Dell'empio Egitto. Ancor mi suona in mente
L'oracolo funesto
Che poc'anzi ascoltai; né v'è chi possa
Più di Linceo farmi temer.

IPERMESTRA

Ma pensa...

DANAO

Molto, tutto pensai. Qualunque via
Men facile è di questa
Ed ha rischio maggior. L'aman le squadre,
Argo l'adora.

IPERMESTRA

(Io non ho fibra in seno
Che tremar non mi senta.)

HYPERMNESTRA

Laat ik naar mijn vader gaan zodat hij uit
mijn mond kan vernemen hoe dankbaar ik
ben en... Precies op dit ogenblik komt hij
eraan. Ach, geliefde vader, wat jij me
vandaag cadeau doet, maakt het geschenk
van mijn leven des te groter. Pas vandaag
kan ik dat naar volledige waarde schatten,
vandaag...

DANAÛS

neem je dit mes, (*Geeft haar een dolk*)
je verbergt het zorgvuldig en wanneer
Lyncaeus door de duisternis van de nacht
overmand is, doorsteek je zijn hart.

HYPERMNESTRA

Heilige goden! Waarom?

DANAÛS

Het noodlot bedreigt mijn scepter. Mijn
leven wordt bedreigd door de handen van
een zoon van het boosaardige Egypte. Het
funeste orakel, dat ik zonet gehoord heb,
weergalmt nog in mijn geest. Niemand kan
mij meer schrik inboezemen dan Lyncaeus.

HYPERMNESTRA

Maar denk toch...

DANAÛS

Aan veel, alles heb ik gedacht. Eender
welke mogelijkheid lijkt minder
gemakkelijk en houdt grotere risico's in
dan deze. De eskaders houden van hem,
Argos [Griekse staat] aanbidt hem.

HYPERMNESTRA

(Geen vezel in mijn borst
doet mij niet sidderen.)

DANAO

Il gran segreto
Guarda di non tradir. Componi il volto,
Misura i detti e nel bisogno all'ire
Poi sciogli il freno. Osa, ubbidisci e pensa
Che un tuo dubbio pietoso
Te perde e me, senza salvar lo sposo.

DANAÛS

Hoed je ervoor het grote geheim niet prijs
te geven. Zet een pokerface op, weeg je
woorden af en toom jezelf in bij elke
opwelling van woede. Durf, gehoorzaam
en weet dat één schamel moment van
twijfel zowel jou als mezelf ten gronde
zal richten, zonder dat dit je verloofde redt.

Scène 2: Aangeslagen door deze woorden blijft Hypermnestra alleen achter. Uitgerekend op dat moment verschijnt de toekomstige bruidegom, die zich van niets bewust is en zijn liefde voor haar verklaart. Hypermnestra wil nu echter van geen liefde horen.

IPERMESTRA

Misera, che ascoltai! Son io? Son desta?
Sogno forse o vaneggio?
Io nelle vene
Del mio sposo innocente... Ah pria m'uccida
Con un fulmine (*Getta il pugnale*) il ciel; pria
sotto al piede

Mi s'apra il suol... Ma... Che farò? Se parlo,
Di Linceo la vendetta esser funesta
Potrebbe al genitor. Linceo, se taccio,
Lascio esposto del padre all'odio ascoso.

Oh comando! Oh vendetta! Oh padre! Oh sposo!
E quando giunga il prence,
Come l'accoglierò? Con qual sembiante,
Con quai voci potrei?... Numi! In pensarlo
Mi sento inorridir. Fuggasi altrove;
In solitaria parte
Si nasconda il dolor che mi trasporta.
(*Vuol partire*)

LINCEO

Principessa, mio nume?

IPERMESTRA

(Oimè! Son morta).

LINCEO

Giunse pur quel momento
Che tanto sospirai! Chiamarti mia
Posso pure una volta! Or sì che l'ire
Tutte io sfido degli astri, o mio bel sole.

IPERMESTRA

(Oh dio! Non so partire,
Non so restar, non so formar parole).

LINCEO

Ma perché principessa in te non trovo
Quel contento ch'io provo? Altrove i lumi
Tu rivolgi inquieta e sfuggi i miei?

Che avvenne? Non tacer.

HYPERMNESTRA

Ellendige, wat hoorde ik? Ben ik het? Ben
ik wakker? Droom of ijl ik misschien?
Ik, in de aderen van mijn onschuldige
verloofde... Ach, dat de hemel mij dan
eerst met een bliksem doodt (*Gooit de dolk
weg*), of dat de bodem zich onder mijn
voeten opent...

Maar... Wat zal ik doen? Als ik spreek,
zou Lyncaeus' wraak mijn vader
noodlottig kunnen zijn. Zwijg ik, dan stel
ik Lyncaeus bloot aan mijn vaders
verborgen haat.

O bevel, wraak, vader, verloofde!
En hoe zal ik de prins ontvangen wanneer
hij arriveert? Met welk gezicht, welke
woorden zou ik kunnen... Goden! Ik huiver
bij die gedachte. Laat ik elders heen
vluchten. Moge het mij roerende verdriet
zich in een afgelegen gebied verbergen.
(*Wil vertrekken*)

LYNCAEUS

Prinses, mijn godin?

HYPERMNESTRA

(Owee, ik besterf het).

LYNCAEUS

Eindelijk is het moment aangebroken
waarnaar ik zo gehunkerd heb! Eindelijk
kan ik je de mijne noemen! Nu trotseer ik
elke toorn van de sterren, mijn mooie zon.

HYPERMNESTRA

(God, ik kan geen voet verzetten,
blijven staan of enig woord uitspreken).

LYNCAEUS

Maar waarom, prinses, tref ik bij jou niet
de gelukzaligheid aan die ikzelf
ondervind? Waarom richt je rusteloos jouw
ogen elders heen en mijd je de mijne?
Wat is jou overkomen? Verzwijg het niet.

IPERMESTRA
(Consiglio, o dei!)

LINCEO
Questa felice aurora
Bramasti tanto e tanti voti a tanti
Numi per lei facesti; or spunta alfine
E sì mesta ne sei! Cangiasti affetto?

Dell'amor di Linceo stanco è il tuo core?

IPERMESTRA
Ah non parlar d'amore,
Sappi... (Che fo?) Dovrei...
Fuggi dagli occhi miei;
Ah tu mi fai tremar!
Fuggi che s'io t'ascolto,
Che s'io ti miro in volto,
Mi sento in ogni vena
Il sangue, oh dio, gelar!

HYPERMNESTRA
(Goden, sta me bij!)

LYNCAEUS
Je hebt zo gesmacht naar dit gelukkige
morgenrood, er zoveel smeekbeden tot
week-ik-niet-hoeveel goden voor
gehouden, en nu puntje bij paaltje komt,
treur je er om! Zijn jouw gevoelens
veranderd? Is jouw hart Lyncaeus'
liefde moe?

HYPERMNESTRA
Ach, spreek mij niet van liefde!
Weet dat... (Wat doe ik?) 'k Zou moeten...
Vlucht weg van mijn ogen!
Ach, je doet mij beven!
Vlucht, want als ik jou hoor,
je in jouw gezicht aanstaar,
voel ik in elk van mijn aderen
mijn bloed, o God, bevroren!

Scène 3: Adrastus zegt Danaüs dat Hypermnestra haar mond voorbij gepraat heeft.

ADRASTO
Ah Signor, siam perduti. Il tuo segreto
Forse è noto a Linceo.

DANAO
Stelle! Ipermestra
M'avrebbe mai tradito? Onde in te nasce
Questo timor? Vedesti il Prence?

ADRASTO
Il vidi.

DANAO
A figlia amante
Tropo fidai. Ma se tradi l'ingrata
L'arcano mio, mi pagherà...

ADRASTO
Per ora
L'ire sospendi, e pensa
Alla tua sicurezza. E' delle squadre
Linceo l'amor: tutto ei potrebbe.

ADRASTUS
Ach, heer, we zijn verloren. Jouw geheim
is Lyncaeus mogelijk ter ore gekomen.

DANAÛS
Hemel! Zou Hypermnestra mij ooit
bedrogen hebben? Vanwaar komt deze
vrees in jou op? Heb je de prins gezien?

ADRASTUS
'k Heb hem gezien.

DANAÛS
Ik heb teveel toevertrouwd aan een verliefd
meisje. Maar indien die ondankbare mijn
geheim verraadt, zal ze het bekopen...

ADRASTUS
Toom nu nog even jouw woede in
en denk aan jouw eigen veiligheid.
Lyncaeus is de oogappel van de eskaders,
hij is tot alles in staat.

Scène 4: De prinses loopt haar vader tegemoet om hem te overhalen het snode plan in te trekken, maar Danaüs blijft koppig en zadelt haar op met schuldgevoelens. Meer nog, hij verbiedt zijn dochter nog langer met de prins om te gaan.

IPERMESTRA
Come vivrai, s'ei muore?
Pieno del tuo delitto,
Lacerato, trafitto
Da' seguaci rimorsi, ove salvarti

HYPERMNESTRA
Hoe zal jij leven als hij sterft?
Verpletterd door jouw misdaad,
verscheurd, doorboord door jouw
wroeging, die je overal achtervolgt waar je

Da lor non troverai. Gli uomini, i numi
Crederai tuoi nemici. Un nudo acciaio

Se balenar vedrai, già nelle vene
Ti parrà di sentirlo. In ogni nembro
Temerai che s'accenda
Il fulmine per te. Notti funeste
Succederanno sempre
Ai torbidi tuoi giorni. In odio a tutti,
Tutti odierai, sino all'estremo eccesso
D'odiar la luce e d'abborrir te stesso.
Ah non sia vero. Ah non stancarti, o padre,
D'esser l'amor de' tuoi, l'onor del trono,
L'asilo degli oppressi,
Lo spavento de' rei. Cangia, per queste

Lagrima che a tuo pro verso dal ciglio,
Amato genitor, cangia consiglio.

DANAO

Non hai cor per un'impresa
Che il mio bene a te consiglia;
Hai costanza, ingrata figlia,
Per vedermi palpitar.
Proverai da un padre amante
Se diverso è un re severo;
Già che amor da te non spero,
Voglio farti almen tremar.

geen redding zult vinden. De mensen,
goden, al dezen zal je als jouw vijanden
beschouwen. Je zal een ontbloot
mes zien flitsen dat je in jouw aders lijkt te
voelen. Je zal vrezen dat uit elke wolk
een bliksemschicht op jou zal neerkomen.
Vreselijke nachten zullen jouw
woelige dagen steevast opvolgen.
Door allen gehaat zal je allen haten,
tot het alleruiterste
zal je het licht en jezelf verafschuwen.
Ach, dat het niet waar is! Stop er niet mee,
vader, de lieveling van jouw onderdanen,
de eer van de troon, het toevluchtsoord der
onderdrukten, de schrik van de koningen te
zijn. Verander, omwille van deze tranen
die ik voor jou op de grond uitstort, liefste
vader, verander van gedacht.

DANAÛS

Je hebt het hart niet voor een daad
die mijn welzijn jou aanraadt.
Volhard dan ook maar, ondankbaar meisje,
om mij te zien beven.
Je zal ervaren hoezeer een liefhebbende
vader van een strenge koning verschilt.
Hoewel ik al geen liefde meer van jou
verwacht, wil ik je tenminste doen beven.

Scène 5: Hypermnestra staat eens te meer voor het gruwelijke dilemma: ofwel gehoorzaamt ze en sterft Lyncaeus, ofwel kiest ze voor haar verloofde en sterft haar vader.

IPERMESTRA

Ebbi la vita in dono,
Padre, da te, me ne rammento; e questo
E' degli obblighi miei forse il minore.

Ombra diletta

Del caro padre esangue,
Non chiedermi vendetta;
L'avesti già da me.
Qual pace mai
E qual riposo avrai,
Se non ti basta il sangue
Che si versò per te.
(Va agitata per la scena cercando Linceo)

HYPERMNESTRA

Van jou, vader, kreeg ik het leven cadeau,
ik houd dat voor ogen. En dit is van mijn
verplichtingen misschien nog de kleinste.

Dierbare schaduw

van mijn vermoorde, liefste vader,
verzoek mij niet om wraak,
want je hebt ze al van mij gekregen.
Welke vrede en rust
Zal je ooit hebben
Indien het bloed jou niet volstaat
Dat voor jou verspild werd?
(Ze verlaat opgejaagd de scène, op zoek naar Lyncaeus)

Scène 6: Nauwelijks heeft ze één voet verzet, of haar vader is terug met een groep wachten die Lyncaeus zullen gevangen nemen.

DANAO

Olà, custodi,
Celatevi d'intorno: e a un cenno mio
Siate pronti a ferir. *(Le Guardie si nascondono.)*

DANAÛS

Hé, wachten, verberg jullie hier
in het rond en houd jullie klaar om op mijn
sein te steken. *(De wachten verbergen zich)*

IPERMESTRA
(Che sia!)

DANAO
Linceo
Ora a te vien.

IPERMESTRA
L'eviterò.

DANAO
Nò. Crede
Che tu per altri arda d'amor. Mi giova
Molto il sospetto suo. Se vivo il vuoi,
Disingannar nol dei.

IPERMESTRA
Ma tu vietasti...

DANAO
Ed or ch' il vegga io ti comando. Ascoso
Quì resto ad osservar. Se con un cenno
L'avvarti, o ti difendi;

Già vedesti i custodi: il resto intendi.

Or del tuo ben la sorte
Da' labbri tuoi dipende;
Puoi dargli o vita o morte,
Parlane col tuo cor.

HYPERMNESTRA
(Wat is dit?)

DANAÛS
Lyncaeus
komt nu naar jou toe.

HYPERMNESTRA
'k Zal hem ontwijken.

DANAÛS
Nee. Hij gelooft dat je voor andere mannen
van liefde brandt. Zijn argwaan doet mij
veel plezier. Als je hem in leven wilt
houden, mag je hem zijn vergissing niet
doen inzien.

HYPERMNESTRA
Maar je hebt mij verboden...

DANAÛS
En nu beveel ik je hem te zien. Ik verberg
me hier om alles gade te slaan. Mocht je
hem met een teken inlichten of jezelf
beschermen... de wachten
heb je al gezien, de rest begrijp je vanzelf.

Nu hangt het lot van jouw geliefde
van jouw lippen af.
Je kan hem leven of dood geven,
spreek erover met jouw hart.

Scène 7: Tegen alle verwachtingen in komen Lyncaeus en Pleisthenes gewapend op, overmeesteren Danaüs, die door zijn dochter met het lijf beschermd wordt.

IPERMESTRA
Ah qual tumulto!

DANAO
Ogno soccorso è lungi;
Cader degg'io. Le mie ruine almeno
Non siano invendicate. *(Snuda la spada)*

LINCEO E PLISTENE
Mora, mora il tiranno.

IPERMESTRA
Empi, fermate.
(Opponendosi)

LINCEO
Lascia che un colpo alfin...

IPERMESTRA
Sì; ma comincia
(Si pone innanzi a Danao)

HYPERMNESTRA
Hé, wat een tumult!

DANAÛS
Elke redding is veraf, ik ben gedoemd te
sneuelen. Maar mijn overblijfselen zullen
niet ongewroken blijven. *(Trekt zijn
zwaard)*

LYNCAEUS EN PLEISTHENES
Sterf, sterf tiran!

HYPERMNESTRA
Smeerlappen, stop ermee!
(Staat in de weg)

LYNCAEUS
Sta toe dat één slag eindelijk...

HYPERMNESTRA
Ja, maar begin met
(Ze drukt zich intussen tegen Danaüs)

Da questo sen; per altra strada un ferro
Al suo non passerà.

DANAO

(Che ascolto!)

PLISTENE

La pena d'un crudele.

E' giusta

IPERMESTRA

E voi chi fece
Giudici de' monarchi?

LINCEO

Il tuo periglio...

IPERMESTRA

Questo è mia cura.

LINCEO

E' un barbaro.

IPERMESTRA

E' mio padre.

PLISTENE

E' un tiranno.

IPERMESTRA

E' il tuo re.

LINCEO

T'odia e il difendi?

IPERMESTRA

Il mio dover lo chiede.

PLISTENE

Può toglierti la vita.

IPERMESTRA

Ei me la diede.

DANAO

(Oh figlia!)

LINCEO

E vuoi, ben mio...

IPERMESTRA

Con quell'acciaro in pugno,
Non osar di chiamarmi.

Taci, tuo bene,

LINCEO

Amor...

IPERMESTRA

Se amore

deze boezem. Een zwaard zal niet langs
een andere weg naar het zijne passeren.

DANAÛS

(Wat hoor ik?)

PLEISTHENES

Het is rechtvaardig
een wreedaard te straffen.

HYPERMNESTRA

En wie maakte jullie tot de
rechters van vorsten?

LYNCAEUS

Jouw gevaar...

IPERMESTRA

Dat is mijn zorg.

LYNCAEUS

't Is een barbaar.

HYPERMNESTRA

't Is mijn vader.

PLEISTHENES

't Is een tiran.

HYPERMNESTRA

't Is jouw koning.

LYNCAEUS

Hij haat jou, en toch verdedig je hem?

HYPERMNESTRA

Mijn plicht eist het.

PLEISTHENES

Hij kon jou van het leven beroofd hebben.

HYPERMNESTRA

Hij heeft het me gegeven.

DANAÛS

(O dochter!)

LYNCAEUS

En wil je, mijn liefste...

HYPERMNESTRA

Zwijg, durf me niet
jouw liefste te noemen
met dat mes in jouw vuist.

LYNCAEUS

De liefde...

HYPERMNESTRA

Indien de liefde

Persuade i delitti,
Sento rossor della mia fiamma antica.

LINCEO
Ma sposa...

IPERMESTRA
Non è ver; son tua nemica.

DANAO
(Chi vide mai maggior virtù!)

PLISTENE
Linceo,
Troppo tempo tu perdi. Ecco da lungi
Mille spade appressar.

LINCEO
Vieni, Ipermestra;
(*Con fretta*)
Sieguiami almen.

IPERMESTRA
Non lo sperar; dal fianco
Del padre mio non partirò.

LINCEO
T'esponi
Al suo sdegno, se resti.

IPERMESTRA
E, se ti sieguo,
M'espongo del tuo fallo
Complice a comparir.

LINCEO
Ma la tua vita...

IPERMESTRA
Ne disponga il destin. Meglio una figlia
Spirar non può che al genitore accanto.

DANAO
(Un sasso io son, se non mi sciolgo in pianto).

PLISTENE
Prence, ognun ci abbandona; Adrasto arriva;
Fuggi o perduto sei.

LINCEO
Salvati, amico; io vuo' morir con lei.
(*Getta la spada*)

tot misdaden aanzet,
voel ik schaamte over mijn oude vlam.

LYNCAEUS
Maar liefje...

HYPERMNESTRA
Dat ben ik niet, ik ben jouw vijand.

DANAÛS
(Wie zag ooit grotere deugdzaamheid?)

PLEISTHENES
Lyncaeus,
je hebt al teveel tijd verspeeld. Zie hoe in
de verte duizend zwaarden naderen.

LYNCAEUS
Kom, Hypermnestra,
(*Met haast*)
volg me dan toch.

HYPERMNESTRA
Hoop er niet op. Ik zal niet
van mijn vaders zijde wijken.

LYNCAEUS
Je stelt je bloot
aan zijn toorn indien je blijft.

HYPERMNESTRA
En als ik jou volg,
riskeer ik als medeplichtige
van jouw misdaad bekend te worden.

LYNCAEUS
Maar jouw leven...

HYPERMNESTRA
Het lot beschikt erover. Een dochter kan
niet beter sterven dan aan haar vaders
zijde.

DANAÛS
(Een rotsblok ben ik, indien ik nu niet in
tranen uitbarst).

PLEISTHENES
Prins, iedereen verlaat ons, Adrastus komt
eraan. Vlucht of je bent verloren!

LYNCAEUS
Red jezelf, vriend. Ik wil met haar sterven.
(*Gooit zijn zwaard weg*)

Scène 8: De ontkenning. Ontroerd door zijn dochters edelmoedigheid schenkt Danaüs haar en Lyncaeus genade, en doet hij troonsafstand. Lyncaeus bezingt met de overige personages de macht van Cupido.

ADRASTO
Occupate, o miei fidi, (*Alle guardie*)
Dell'albergo real tutte le parti.

PLISTENE
Danao, non ingannarti
Nell'inchiesta del reo; da me sedotto
Fu il prence a prender l'armi; ei non volea.

DANAO
Non più, figlia, non più; tu mi facesti
Abbastanza arrossir. Come potrei
Altri punir, se non mi veggo intorno

Alcun più reo di me? Vivi felice,
Vivi col tuo Linceo. Ma se la vita
Dar mi sapesti, or l'opra assolvì e pensa
A rendermi l'onore. Il regio serto
Passi al tuo crine e sul tuo crin racquisti
Quello splendor che gli scemò sul mio.
Ah così potess'io
Ceder dell'universo a te l'impero;
Renderei fortunato il mondo intero.

SOLO1
Se un core annodi,
Se un'alma accendi
Che non pretendi
Tiranno amor?
Vuoi che al potere
Delle tue frodi
Ceda il sapere,
Ceda il valor.

CORO
Se un core annodi
etc.

SOLO2
Se in bianche piume
De' numi il nume
Canori accenti
Spiegò talor,
Se fra gli armenti
Muggì negletto,
Fu solo effetto
Del tuo rigor.

CORO
Se un core annodi,
etc.

SOLO3
De' tuoi seguaci
Se a far si viene,
Sempre in tormento
Si trova un cor;

ADRASTUS
Bezet, mijn getrouwen, (*Tot de wachten*)
alle gedeelten van de koninklijke
residentie.

PLEISTHENES
Danaüs, laat je niet misleiden bij het
onderzoek naar de schuldige. De prins
werd door mij verleid om naar de wapens
te grijpen, hij wilde het zelf niet.
(*Hypermnestra wil tussenbeide komen*)

DANAÛS
Genoeg, dochter, 't is okee zo, je hebt me
zo al genoeg doen blozen. Hoe zou ik
anderen kunnen straffen, indien ik
binnenin mijzelf geen grotere
schuldige zie? Leef gelukkig, deel jouw
leven met Lyncaeus. Maar indien je mij
het leven zou kunnen geven, vervul dan die
taak en denk eraan mij een eer te bewijzen.
Zet de koninklijke kroon op jouw hoofd en
herover ermee de schittering die hij op het
mijne verloren heeft. Ach, mocht ik zo aan
jou het bewind over het universum afstaan,
zou ik de hele wereld gelukkig maken.

Als je een hart aan de haak kunt slaan,
een ziel kan doen ontvlammen,
wat kan je dan niet,
liefdestiran?
Je eist dat voor jouw macht
en listen
de wijsheid en
waardigheid bezwijken.

KOOR
Als je een hart aan de haak kunt slaan,
etc.

Indien in witte donsveertjes
de god der goden [Jupiter]
zich in zangerige tonen
soms uitdrukte,
indien tussen de kuddes
er veronachtzaamd gekreund werd,
was dat alleen maar het gevolg
van jouw precisie.

KOOR
Als je een hart aan de haak kunt slaan,
etc.

Indien er één van jouw volgelingen
zich door jou laten beetnemen,
treft men steeds een hart
in kwelling aan.

E vuoi che baci
Le sue catene,
Che sia contento
Nel suo dolor.

CORO

Se un core annodi,
etc.

En je eist dat deze
zijn kettingen zoent
en dat hij in zijn getreur
gelukkig zou zijn.

KOOR

Als je een hart aan de haak kunt slaan,
etc.